

ANALISIS MINAT BACA MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TERHADAP ARTIKEL ILMIAH

Eka Fajar Rahmani

FKIP Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak - 78124
e-mail: ekafajarrahmani1603@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi minat baca mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Tanjungpura terhadap artikel ilmiah, khususnya jurnal. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian yaitu mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Tanjungpura yang berjumlah 109 orang. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh enam dari tujuh indikator minat membaca artikel pada jurnal ilmiah menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris tidak memiliki minat terhadap jurnal dengan persentase 86%. Indikator yang paling menunjukkan ketidakminatan mahasiswa terhadap jurnal adalah tingkat membaca artikel pada jurnal ilmiah menunjukkan 88% dari total responden tidak pernah membaca artikel pada jurnal ilmiah dalam satu semester.

Kata Kunci: minat membaca, artikel ilmiah, jurnal.

Abstract

The research aims to determine and identify the interest in reading English Education students of FKIP Tanjungpura University towards scientific articles, especially journals. Research using descriptive methods. The research subjects were 109 semesters 3 students of the English Language Education Study Program at Tanjungpura University. The questionnaire was used as a research data collection tool. Data analysis techniques using descriptive analysis. Based on the results of the analysis, obtained from six of the seven indicators of interest in reading articles in scientific journals show that English Education students have no interest in journals with a percentage of 86%. The indicator that most shows students' lack of interest in journals is the level of reading articles in scientific journals showing 88% of the total respondents never read articles in scientific journals in one semester.

Keyword: reading interest, scientific articles, journals.